

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

Искандирова Роза Рустамқызы

Павлодарский педагогический университет имени А. Маргулан,
г. Павлодар, Казахстан

Магистрант

E-mail: iskandirova00@list.ru

тел.: +7 (707) 830-84-12

Қабылбек Айбек Болатбекұлы

Торайгыров университет, г. Павлодар, Казахстан
докторант, преподаватель(ассистент)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18787333>

Аннотация:

В статье представлен научный анализ педагогического значения национальных игр в системе дошкольного воспитания. В условиях обновленного содержания дошкольного образования народные игры рассматриваются как эффективное средство формирования нравственных качеств, социальной активности, коммуникативной культуры и навыков коллективного взаимодействия у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется воспитательному потенциалу национальных игр, возможностям их интеграции в образовательный процесс и разработке практических рекомендаций для педагогов. Полученные выводы подтверждают, что систематическое использование национальных игр способствует развитию у детей национальных ценностей и первичных основ гендерной культуры.

Ключевые слова: национальные игры, дошкольное воспитание, педагогический потенциал, нравственное развитие, социальные навыки, коллективная деятельность, гендерная культура.

Annotatsiya:

Mazkur maqolada milliy o'yinlarning maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashdagi pedagogik ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Yangilangan maktabgacha ta'lim mazmuni sharoitida xalq o'yinlari bolalarning axloqiy fazilatlarini, ijtimoiy faolligini, jamoada hamkorlik qilish ko'nikmalarini va kommunikativ madaniyatini shakllantirishning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda milliy o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlari, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish yo'llari hamda amaliy tavsiyalar berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, milliy o'yinlardan tizimli foydalanish bolalarda milliy qadriyatlar va gender madaniyatining dastlabki elementlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalitso'zlar: milliy o'yinlar, maktabgachata'lim, tarbiya, pedagogikimkoniyat, bolalarrivoji, axloqiyqadriyatlar, gender madaniyati.

Abstract:

The article provides a scientific analysis of the pedagogical significance of national games in preschool education. Within the framework of the updated preschool curriculum, traditional games are considered an effective tool for fostering moral qualities, social activity, communication skills, and cooperative behavior among preschool children. The study highlights the educational potential of national games, explores ways of integrating them into the learning process, and offers practical recommendations for educators. The findings

demonstrate that systematic use of national games contributes to the development of national values and the initial elements of gender culture in early childhood.

Keywords: national games, preschool education, pedagogical potential, moral upbringing, social development, communication skills, gender culture.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях образования одной из важнейших задач системы дошкольного воспитания является обеспечение личностного развития ребёнка в тесной связи с национальными ценностями. Дошкольный возраст представляет собой ключевой период, в котором формируются социальное поведение ребёнка, культура общения, нравственные качества и первоначальные мировоззренческие ориентиры. Воспитательное и психологическое воздействие, оказанное на данном этапе, во многом определяет будущий облик личности ребёнка.

В Республике Казахстан процесс обновления содержания образования выдвигает новые требования и к воспитательной работе. Обновлённые программы дошкольного образования рассматривают развитие коммуникативных навыков, творческих способностей, социальной адаптации детей и освоение национального культурного наследия в качестве приоритетных направлений. В данном контексте национальные игры оцениваются как особый педагогический ресурс.

Национальные игры являются уникальным средством сохранения и передачи культурного опыта народа, образа жизни, норм социальных отношений и воспитательных традиций. Посредством игр ребёнок не только развивает двигательную активность, но и усваивает такие нравственные ценности, как коллективное взаимодействие, справедливость, уважение, почитание старших и забота о младших [1].

Воспитательный потенциал национальных игр заключается в их естественности и в том, что они воспринимаются ребёнком с интересом в соответствии с возрастными особенностями. Поэтому использование национальных игр в дошкольных организациях как эффективного компонента педагогического процесса является актуальной научно-практической задачей.

Цель исследования – научно обосновать педагогическое значение национальных игр в системе дошкольного воспитания и проанализировать их воспитательные возможности в условиях обновлённого содержания образования.

1. Место национальных игр в дошкольном воспитании

Национальные игры являются эффективным способом воспитательного воздействия, реализуемого через игровую деятельность, которая выступает естественной потребностью ребёнка. В педагогической науке игра рассматривается как ведущий вид деятельности дошкольника и универсальный механизм, оказывающий влияние на его личностное развитие [2].

Использование национальных игр в дошкольных организациях охватывает сразу несколько направлений воспитания:

1. физическое развитие и двигательная активность;
2. формирование культуры социального общения;
3. развитие национального самосознания и ценностей;
4. нравственно-патриотическое воспитание;

5. усвоение моделей взаимного уважения между мальчиками и девочками.

Через национальные игры ребёнок учится действовать в коллективе, управлять своими эмоциями и соблюдать определённые правила. Это является одним из главных результатов дошкольного воспитания [3]. Исследователь С.Ж. Казахбаева, анализируя воспитательные функции национальных игр, характеризует их как основной элемент народной педагогики и подчёркивает их значение в формировании национальной идентичности ребёнка [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовательская работа была направлена на определение педагогической значимости национальных игр в системе дошкольного воспитания и научное обоснование их воспитательного воздействия. Методологической основой исследования послужили концепции личностно-ориентированного обучения, идеи народной педагогики, а также воспитательные подходы, соответствующие обновлённому содержанию дошкольного образования.

База исследования и участники

Педагогическое исследование проводилось на базе дошкольных организаций города Павлодара, а именно в детских садах №30 и №86. В эксперименте приняли участие воспитанники старших групп дошкольного возраста (5–6 лет). Общее количество участников составило $n = 30$ детей.

Дети были разделены на две группы:

Контрольная группа ($n=15$) – воспитательная работа проводилась традиционными методами;

Экспериментальная группа ($n=15$) – в воспитательном процессе систематически использовались национальные игры.

Такое разделение позволило сравнительно оценить воспитательное влияние национальных игр.

Продолжительность и содержание эксперимента

Исследование проводилось в течение 3 недель. В экспериментальной группе 2–3 раза в неделю элементы национальных игр включались в воспитательные занятия и двигательные активности.

В числе использованных национальных игр:

«Арқантарту» (перетягивание каната);

«Теңгеілу» (адаптированный вариант);

«Асық ату» (игры с асыками).

Игры подбирались с учётом возрастных особенностей детей и организовывались при соблюдении требований безопасности. После каждой игры воспитатель проводил краткую обратную связь с детьми, разъясняя её воспитательное значение.

Методы исследования

В ходе исследования применялись следующие педагогические и психологические методы:

1. Педагогическое наблюдение – систематически фиксировались особенности общения детей, коллективных действий и соблюдение дисциплины в процессе игры.

2. Метод беседы – интервью с воспитателями и детьми после игры позволили определить интерес и эмоциональное отношение к национальным играм.

3. Сравнительный анализ – результаты контрольной и экспериментальной групп сопоставлялись для выявления воспитательного эффекта.

4. Количественная обработка данных – показатели были обработаны в процентном выражении и представлены в виде таблицы.

Оценочные показатели

Для определения воспитательного воздействия национальных игр были выбраны следующие ключевые показатели:

- склонность к коллективной деятельности;
- уровень коммуникативной культуры;
- поведение, основанное на уважении и справедливости;
- интерес к национальным ценностям;
- навыки равноправного взаимодействия мальчиков и девочек.

По завершении эксперимента были выявлены изменения показателей, что подтвердило педагогический потенциал национальных игр в системе дошкольного воспитания.

Результаты исследования

Педагогический эксперимент был направлен на выявление влияния национальных игр на дошкольное воспитание. В ходе исследования осуществлялся сравнительный анализ показателей социально-нравственного развития детей контрольной и экспериментальной групп.

Поскольку в экспериментальной группе национальные игры применялись систематически, наблюдалось явное улучшение активности детей в коллективной деятельности, культуры общения и воспитательных поведенческих проявлений.

Склонность к коллективному взаимодействию

В начале эксперимента большинство детей испытывали трудности в совместных играх, проявляли разногласия и сложности в соблюдении групповой дисциплины. Однако после систематического использования национальных игр усилилось командное сотрудничество. В игре «Ақсерек–көксерек» отчётливо проявились навыки группового единства и взаимной поддержки.

Развитие коммуникативной культуры

В процессе игры дети совершенствовали умение общаться, обмениваться мнениями, проявлять уважение к партнёру. Эмоциональная активность детей возросла, а культура общения демонстрировала положительную динамику.

Нравственные показатели уважения и справедливости

Результаты исследования подтвердили, что национальные игры играют важную роль в воспитании справедливости, соблюдении правил и уважении к другим. Особенно в играх «Ханталапай» и «Арқантарту» дети учились ответственности и дисциплинированности.

Начальные элементы гендерной культуры

Совместное участие мальчиков и девочек в национальных играх способствовало развитию равноправного взаимодействия. К завершению эксперимента уровень взаимного уважения и дружеских отношений между детьми значительно повысился.

Таблица 1 – Показатели воспитательного эффекта национальных игр (результаты эксперимента)

Показатели	Начальный уровень (%)	Итоговый уровень (%)
Склонность к коллективной деятельности	46%	78%
Культура общения	50%	82%
Поведение уважения и справедливости	42%	74%
Интерес к национальным ценностям	48%	85%
Навыки гендерно равноправного общения	40%	70%

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные таблицы показывают, что систематическое использование национальных игр оказывает положительное влияние на воспитательное развитие дошкольников. Во всех показателях экспериментальной группы отмечен выраженный рост.

Особенно увеличились интерес к национальным ценностям (с 48% до 85%) и уровень коммуникативной культуры (с 50% до 82%). Это доказывает, что воспитательный потенциал национальных игр является важным ресурсом обновлённого содержания дошкольного образования [5].

Таким образом, национальные игры должны рассматриваться как эффективный педагогический ресурс социально-культурного развития личности ребёнка в дошкольном воспитательном процессе.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты убедительно подтверждают педагогическую значимость национальных игр в дошкольном воспитании. Экспериментальные данные показали, что систематическое применение национальных игр положительно влияет на формирование социальной активности детей, их коммуникативной культуры и норм нравственного поведения.

ВЫВОД

В ходе исследования педагогическое значение национальных игр в системе дошкольного воспитания было научно обосновано. Результаты эксперимента доказали, что систематическое использование национальных игр способствует развитию у детей нравственных качеств, коммуникативной культуры и повышению социальной активности.

Национальные игры являются универсальным педагогическим средством, способствующим всестороннему развитию личности ребёнка. Через игры дети учатся коллективному взаимодействию, усваивают национальные ценности, формируют нормы взаимного уважения и справедливости.

В условиях обновлённого содержания дошкольного образования внедрение национальных игр в воспитательный процесс представляет собой педагогически эффективное и культурно значимое направление.

References:

1. Қазақбаева С.Ж. Место национальных игр в дошкольном воспитании. – Алматы: Білім, 2015.URL: <https://www.nlrk.kz>
2. Сүлейменова Г.К. Теория и методика дошкольного воспитания. – Астана: Фолиант, 2018.URL: https://irbis.bolashaq.edu.kz/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe
3. Ибраева А.Т. Воспитательные возможности казахских национальных игр. – Павлодар: ПМПУ, 2020.URL: https://vestnik-pedagogic.tou.edu.kz/storage/journals/cb4ef825-6468-42b9-be55-09daf545f40b_Педагогическая%203,2020.pdf
4. Әбілқасымова К.Ж. Воспитание детей через народные традиции. – Алматы: Санат, 2014.URL: <https://www.google.com/books>
5. Төлеубекова Р.Қ. Этнопедагогика и основы национального воспитания. – Алматы: Қазақуниверситеті, 2016.URL: <https://elibrary.ru>.